

LA JUSTICE ET LA POLITIQUE EN AFRIQUE: UNE ANALYSE CRITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT SOCIO-POLITIQUE AU BENIN ET EN COTE D'IVOIRE

Submitted: 14.12.2023 by dikpo thelesphore toliton

Résumé

Cette étude porte sur la justice et la politique en Afrique : une analyse critique de l'environnement socio-politique au Bénin et en Côte d'Ivoire au 21^{ème} siècle. Durant cette période de l'histoire, la plupart des pays africains ont adopté comme mode de gouvernance politique la démocratie axée sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Cette étude vise également à faire émerger les notions de justice et de la politique dans les sociétés africaines et plus particulièrement au Bénin et en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, le nouvel historicisme et la Théorie de l'Activité de Routine (RAT) sont utilisés comme théories appropriées pour apprécier de manière critique la manière dont la justice et la politique sont représentées dans quelques pays africains en occurrence le Bénin et la Côte d'Ivoire. Notre analyse a révélé que dans les pays suscités, la justice est au service de la politique, ce qui cause la violation de la liberté des personnes, des injustices et le malaise au sein de l'environnement socio-politique des pays concernés.

Mots-clés : Justice, Politique, Violation des droits humains, Nouvel historicisme, Démocratie.

Abstract

This study focuses on justice and politics in Africa: a critical analysis of the socio-political environment in Benin and Côte d'Ivoire in the 21st century. During this period of history, most African countries adopted democracy based on the separation of executive, legislative and judicial powers as a mode of political governance. This study aims at bring out the notions of justice and politics in African societies and more particularly in Benin and Côte d'Ivoire. To achieve my goal, New Historicism and Routine Activity Theory (RAT) are used as appropriate theories to critically appreciate how justice and politics are represented in a few African countries namely Benin and Côte d'Ivoire. My analysis has revealed that in the aroused countries justice is at the service of politics, which causes the violation of people's freedom, injustices and unease within the socio-political environment of the countries concerned.

Keywords: Justice, Politics, Violation of human rights, New historicism, Democracy.

Introduction

Un monde de paix et de sécurité est le souhait de la plupart des êtres humains. Un monde dans lequel la justice doit donc être équitable et faire preuve d'une absence totale de préjugés. Une justice synonyme de : bien-fondé, droiture, équité, impartialité, intégrité, légitimité. La Justice fait respecter les règles de la vie en société. Elle sanctionne les actes et comportements interdits par la loi, une justice qui protège les personnes, les plus fragiles de la société et qui met fin à des conflits. Le code Hammourabi, Comparé aux « codes » d'Urukagina (— 2350), d'Ur-Nammu (— 2100) ou d'Eshnunna (— 1800), le Code constitue, grâce à la découverte en 1901 de la célèbre stèle par l'archéologue Jacques de Morgan, le document le plus complet de l'abondante production juridique des riches cités-royaumes de Mésopotamie. Vers la fin de son règne (— 1792— 1750), Hammourabi le fit graver dans plusieurs villes « afin de proclamer la Justice en ce pays, de régler les disputes et réparer les torts » (Épilogue) le Souverain affirme qu'il a fait élaborer ce Code pour que le plus fort ne puisse pas continuer de dominer le plus faible. En tout état de cause, pour une bonne gestion de la Cité, il convient pour tout souverain de faire régner la justice et y assurer la sécurité des personnes et des Biens. Une bonne gestion de la Cité, ayant à sa tête un gouvernement, l'Etat, agissant en tant que père d'une famille, empêcherait tout conflit et permettrait une gestion saine des différends. Une forme de gestion favorisant un climat de bien-être, de sécurité et de paix. Et, de nos jours, la démocratie étant l'apanage de la plupart des pays africains¹, il importe que le pouvoir soit par le peuple et pour le peuple, pour une gestion équitable des biens de la cité. Mais, " L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux"² (Jean-Jacques Rousseau, 1762, p.7). Les uns se croient maîtres (se montrant les plus forts) des autres, en les maltraitant, les exploitant, les corrompant et en abusant de leurs droits. Ils se créent alors des groupes vulnérables non pas par nature comme on le constate souvent à travers l'âge (les enfants, les vieux), le sexe (femme ou femme enceinte) ou à la constitution physique (des handicapés) mais par de pouvoirs d'achat, d'appartenance politique, religieuse, ethnique ou régionale. Ainsi, la justice se met parfois au service de la politique et les deux, constituant un bloc décident et façonnent le peuple à sa manière.

1. Importance de l'étude

Le but de ce travail est de faire ressortir, d'une part, l'influence de la politique sur la justice en Afrique pour savoir à quel degré la destinée des citoyens est guidée par le pouvoir exécutif ; d'autre part, le travail vise aussi à montrer comment les gens ou les dirigeants utilisent la justice dans cet espace géographique comme une stratégie pour atteindre leur objectif en manipulant la population, en appliquant des textes de lois et règlements. Cette étude décrypte ce qui s'est passé en Afrique et plus précisément au Bénin et en Côte d'Ivoire au 21^{ème} siècle à travers leurs habitants et leur mode de gouvernance politique qu'est la démocratie. Cette étude véritable menace de la sécurité internationale et de la paix aspire à donner quelques perspectives afin de promouvoir la paix et d'éviter les coups d'Etat dans le monde.

2. Portée des travaux

¹ On y retrouve quelques monarchies comme au Maroc.

² Jean-Jacques Rousseau DU CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE PAR J.-J. ROUSSEAU, CITOYEN DE GENÈVE 1762, édité par la bibliothèque numérique romande, www.ebooks-bnr.com

Cette étude se concentre principalement sur les aspects liés à la façon dont les gouvernants influencent le pouvoir judiciaire à travers l'élaboration et l'application des textes de lois dans l'espoir de créer une société basée sur une justice « forte » pouvant atteindre leurs objectifs, une fois arrivés au pouvoir. La thématique principale de cette philosophie est la capacité de la politique à continuer à faire croire aux citoyens l'expression d'une démocratie basée sur la justice 'impartiale'. Cette étude explorera les différents aspects de la politique et la justice en Afrique et surtout au Bénin et en Côte d'Ivoire.

3. Méthodologie

Cette étude est basée sur la justice et la politique en Afrique : une analyse critique de l'environnement socio-politique au Bénin et en Côte d'Ivoire. Le nouvel historicisme et la théorie de l'activité de routine (RAT) en tant que théories, la méthode qualitative et les recherches documentaires ont été utilisés. Le choix de ces méthodes et théories particulières est justifié par le fait que le thème d'étude traite de questions politiques et de lutte des classes. Les méthodes qualitatives aident à obtenir les informations disponibles dans les documents politiques, juridiques et d'autres documents. Le problème auquel ce travail s'attaque est celui de la gouvernance en Afrique.

4. Clarification Conceptuelle

- *La politique*

La politique est relative à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. C'est le mode de gestion de la cité. C'est aussi la manière de gouverner un État ou de mener les relations avec les autres États. Quant à **Arnauld Leclerc**, spécialiste en **Science politique**, Sociologie et anthropologie du droit, il tire la définition de la politique de Wax Weber, père fondateur de la sociologie politique. Il présente la politique comme : « Un groupement de domination dont l'existence et la validité des règlements sont garanties de manière continue à l'intérieur d'un territoire géographique déterminable par l'application et la menace d'une contrainte physique de la part de la direction administrative » (Arnauld Leclerc, 2018, p.05).

- *La justice*

La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental : suivant ce principe, les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard de la morale (le bien), du droit, de la vertu ou de toute autre norme de jugement des comportements³. Elle désigne aussi les tribunaux, les officiers et magistrats qui sont chargés d'administrer la justice ; elle se prend parfois comme juridiction. Elle constitue les conditions du pouvoir : « Ainsi les conditions du pouvoir, selon Platon, sont la justice d'abord, régulatrice souveraine de l'Etat, comme elle l'est de l'individu ; puis le désintéressement, les lumières, la modération, la responsabilité et le respect des lois » (Aristote, 1875, p. XXVII).

- *Relation entre justice et politique*

La justice et la politique s'entremêlent. Autrement dit, la politique se sert de la justice pour dicter sa conduite dans la société. Ainsi, Aristote précisera dans « La Politique » que :

« [...] Du reste l'emploi de la force, quand il sera nécessaire, deviendra légitime parce qu'il sera toujours appuyé sur la justice, loi suprême et inviolable de l'Etat tout entier. » (Aristote, 1875, p. XXX) et que « [...] l'association civile n'a qu'une base solide, la justice ; et que tout Etat qui

³ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice>, 20/08/2023 à 14 :39

ne sait pas se donner celle-là est à la fois un Etat corrompu et un Etat qui menace ruine. » (Aristote, 1875, p. XIV).

5. Contexte de l'étude

Certains pays africains ont sombré dans l'autoritarisme après les indépendances des années 1960. La généralisation des autoritarismes impose que l'on en recherche la source. Des auteurs, comme Francis Akindès, ont tenté de trouver l'explication dans la culture africaine qui serait autoritaire par essence puisqu'elle se caractériserait par des rapports inégalitaires à tous les échelons de la société, le communautarisme et une faible valorisation de l'individualisme⁴. Sans établir une relation de cause à effet, Daniel Bourmaud estime que « les sociétés précoloniales de l'Afrique subsaharienne ont développé des systèmes politiques dont l'architecture générale écartait les éléments fondamentaux de la démocratie⁵ ». Faut-il conclure pour autant que ce que Achille Mbembé a appelé un « principe autoritaire⁶ » caractéristique des régimes africains – notamment, mais pas seulement, ceux des années 1960-1990. Il convient notamment de faire la nuance selon les types de colonisation direct français, indirect britannique et patrimonial belge...). De même, il faut aussi être attentif au fait que certaines sociétés africaines précoloniales étaient diverses. Certaines étaient gouvernées par des pouvoirs doux. Tel que le montre Bourmaud lui-même à la suite d'O. Odinga, chez les Luo du Kenya, « un chef ne donnait pas d'ordres. Il écoutait les anciens, les rencontrait au cours de consultations et, quand il disait "telle est ma décision", il ne prononçait pas un verdict personnel, mais un point de vue déjà accepté⁷. » J. Ki-Zerbo propose une généralisation qui rappelle l'arbre à palabre à partir du royaume de Samori Touré, illustre résistant à la colonisation jusqu'en 1898. Il soutenait à cet effet que « comme très souvent en Afrique, le pouvoir sous des apparences autocratiques revêt un caractère profond de collégialité⁸ ». Mais d'autres sociétés africaines précoloniales étaient des modèles proches de l'absolutisme, comme le royaume zoulou militarisé de Tchaka, dont le même auteur dit qu'il n'est pas illimité, mais confine à la tyrannie⁹. Quiconque observe la vie politique en Afrique remarque l'importance des logiques non institutionnelles et notamment l'accaparement de l'État et des ressources par les élites au pouvoir. Les chercheurs ont développé le concept de néopatrimonialisme pour rendre compte de cette situation. Ce concept est une adaptation d'un des sous-types de la domination traditionnelle proposés par Max Weber. Celui-ci distingue, comme on le sait, trois types de domination légitime selon que l'autorité est acceptée en vertu de la coutume (domination traditionnelle), des qualités personnelles du chef (domination charismatique), ou enfin de la loi (domination légale-rationnelle). Au sein de la domination traditionnelle, Weber estime qu'« avec l'apparition d'une direction administrative (et militaire) purement personnelle du détenteur du pouvoir, toute domination traditionnelle incline au patrimonialisme et, à l'apogée du pouvoir du seigneur, au sultanisme¹⁰ ». Le patrimonialisme se caractérisant donc essentiellement par l'absence de distinction entre domaine public et domaine privé, puisque « le chef patrimonial traite toutes les affaires politiques, administratives ou judiciaires comme s'il s'agissait d'affaires personnelles, de la même façon qu'il exploite son domaine, comme s'il s'agissait de propriétés privées¹¹ ». Le

⁴ Francis Akindès, *Les mirages de la démocratisation en Afrique subsaharienne francophone*, Paris,

⁵ Daniel Bourmaud, *La politique en Afrique*, p. 9.

⁶ Achille Mbembé, *Afriques indociles : christianisme, pouvoir et État en société post-coloniale*, p.9

⁷ Daniel Bourmaud, *La politique en Afrique*, p. 20.

⁸ Joseph Ki-Zerbo, *Histoire de l'Afrique noire*, p. 386.

⁹ *Ibid.*, p. 358-359

¹⁰ Max Weber, *Économie et société*, Paris, Plon, tome 1, 1971, p. 308.

¹¹ Jean-François Médard, « L'État néo patrimonial en Afrique noire », dans Jean-François Médard (dir.) (...)

néopatrimonialisme mène à la personnalisation du pouvoir et donc à un déficit d'institutionnalisation, mais aussi à l'arbitraire et à la tendance à l'autoritarisme¹².

6- La justice et la politique en Afrique

Les mutations introduites dans les économies et les systèmes d'échanges sociaux en Afrique par la colonisation mettent clairement en évidence l'essentiel des fondements de certains enjeux africains contemporains notamment la démocratisation (son absence ou ses défauts) et les conflits. Le néopatrimonialisme, produit de la rencontre entre l'Afrique et la colonisation, est à son tour à la source des nombreux conflits en Afrique. Parce qu'il engendre de l'exclusion politique, un refus de l'alternance au pouvoir, il conduit invariablement à un jeu à somme nulle opposant les *insiders* qui profitent de l'État et les *outsiders* qui en sont écartés, dans une lutte prenant plus souvent le chemin du conflit armé que la lutte démocratique. Lorsque des élections sont organisées, le fonctionnement du régime peut être perverti par la persistance de ces logiques néopatrimoniales. En dépit des progrès réalisés pendant la deuxième moitié des années 90, l'Afrique subsaharienne (Afrique) aborde le XXI^e siècle dans la catégorie des nombreux pays moins avancés du monde. Son revenu moyen par habitant est plus faible qu'il ne l'était à la fin des années 60. Les revenus, les actifs et l'accès aux services essentiels de l'Afrique sont inégalement répartis, et la région continue à représenter une part croissante des victimes de la pauvreté absolue du monde qui n'ont guère les moyens d'influencer l'affectation des ressources(...). Un Africain sur cinq vit dans un pays en proie à de graves conflits (Banque mondiale, 2000, p.1).¹³ Améliorer la gestion des affaires publiques et éviter les conflits sont peut-être les conditions les plus fondamentales de l'accélération du développement. Les conflits civils généralisés imposent d'énormes coûts, y compris aux pays voisins. Contrairement à ce qu'on pense, les conflits de l'Afrique ne trouvent pas leur origine dans la diversité ethnique. En effet, et c'est une variable que l'on retrouve dans le reste du monde, les conflits sont provoqués par la pauvreté, le sous-développement, l'absence de diversification, ainsi que par des systèmes politiques qui marginalisent de pans entiers de la population. Mais les conflits perpétuent la pauvreté, créant un cercle vicieux qui ne peut être brisé que grâce à des efforts spéciaux de développement - y compris des mesures à long terme de maintien de la paix et des réformes politiques. Si ces efforts aboutissent, les pays peuvent connaître une croissance rapide et bénéficier du retour des capitaux enfuis. Les pays où la participation politique a le plus progressé sont également ceux qui gèrent bien leur économie. Encore une fois, ce constat correspond à la tendance mondiale selon laquelle les États pluriethniques peuvent connaître une croissance aussi rapide que les pays homogènes s'ils soutiennent des systèmes politiques participatifs. De nombreux pays doivent concevoir des modèles politiques qui facilitent la création d'un consensus et incluent les groupes marginalisés (Banque mondiale, 2000, p.3)¹⁴. L'Afrique possède une diversité ethnique, mais cela ne la condamne pas pour autant à la violence des troubles civils et à une croissance insuffisante. La pauvreté, le chômage et le sous-développement (que révèle par exemple la faiblesse des niveaux d'éducation) ainsi qu'un système politique qui exclut certaines couches de la population de la participation politique et économique, telles sont les causes profondes de la fracture sociale et des conflits (Banque mondiale, 2000, p.27)¹⁵. L'accès de tous les citoyens à la justice est depuis longtemps considéré comme pierre angulaire de la démocratie, de la bonne gouvernance, et d'un développement

¹² *Ibid.*, p. 341.

¹³ Banque mondiale, 2000, L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21^{ème} siècle Résumé analytique, Washington, D.C p.1

¹⁴ Banque mondiale, 2000, L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21^{ème} siècle Résumé analytique, Washington, D.C p.3)

¹⁵ *Idem*, p.27

efficace et équitable. Son caractère central a été récemment souligné dans l'Objectif de Développement Durable No. 16 (ODD16) des Nations Unies, qui appelle toutes les communautés à « promouvoir l'avènement de sociétés paisibles et inclusives pour le développement durable, permettre à tous d'accéder à la justice et mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux » (Carolyn Logan, 2017, p.1)¹⁶. D'après les perceptions et expériences de 36 pays africains de 2014-2015, parmi tous les citoyens, la confiance envers les tribunaux est faible, mais les publics africains sont néanmoins convaincus de leur légitimité : une petite majorité exprime leur confiance envers les tribunaux, mais dans 10 pays, 40% ou moins ont cette confiance. Un répondant sur trois pense que « la plupart » des juges et magistrats ou « tous » sont corrompus. Toutefois, 72% affirment que les tribunaux ont le droit de prendre des décisions qui s'imposent toujours aux populations. (Carolyn Logan, 2017, p.4).

Figure 1 Confiance envers les tribunaux (%) | 36 pays | 2014/2015, Source : Afrobaromètre 2017, p.6

Question posée aux répondants: Combien faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler: Tribunaux? (% qui répondent « partiellement » ou « très »)

Figure 2 : Perceptions de corruption parmi les juges et magistrats et d'autres institutions | 36 pays | 2014/2015, Source : Afrobaromètre 2017, p.7.

¹⁶ Carolyn Logan, 2017, *L'ambition des ODD confronté à la réalité: La justice demeure inaccessible à beaucoup d'Africain*, Par Synthèse de Politique No. 39, Afrobaromètre, p.1

Questions posées aux répondants: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n'êtes-vous pas assez familiers avec eux pour donner votre opinion? (% qui répondent « la plupart d'entre eux » ou « tous »); *Par ailleurs la confiance envers les tribunaux de 2011-2015 montre que 2011-2013 le Bénin a un taux de 60% et qu'en 2014-2015, ce taux a considérablement diminué soit un taux de 49% et la Côte d'Ivoire a enregistré respectivement des taux de 44 et 37%. (Carolyn Logan, 2017, p.12)¹⁷.*

Pour interpréter la gestion de l'Afrique par les dirigeants eux-mêmes, le nouvel historicisme et la Théorie de l'Activité de Routine (RAT) sont utilisés comme théories appropriées pour apprécier de manière critique la manière dont la justice et la politique sont mises en œuvre dans quelques pays africains en occurrence le Bénin et la Côte d'Ivoire. Le nouvel historicisme donne la priorité à la visualisation des faits dans leurs contextes historiques et sociaux. Il s'agit d'analyser la justice et la politique à travers l'histoire de la Côte d'Ivoire et au XXI^{ème} siècle. Cela nécessite également de considérer les conditions politiques, sociales et économiques de ces deux pays à ladite époque. Au plan sociodémographique :

Le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, qui s'étend sur 700 km de long, du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Le pays fait partie de la CEDEAO et de la Francophonie, et a comme voisins le Togo à l'ouest, le Nigéria à l'est, et au nord le Niger et le Burkina Faso. A la fin des années 2020, la population béninoise compte pour environ 12,2 millions d'habitants dont une proportion de 51% de femmes, avec un indice de fécondité de 5,7 enfants par femme et une espérance de vie de 61,8 ans. 45% de la population est âgée de moins de 15 ans, ce qui impose un lourd fardeau à la population en âge de travailler qui doit subvenir aux besoins fondamentaux des enfants et des jeunes en matière de santé et d'éducation (PNUD,2022, P.02).

Dans le contexte sécuritaire sous-régional,

Sur le sol béninois, les incursions et menaces de djihadistes présumés se multiplient et les premières attaques se sont concrétisées fin 2021. Dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021,

¹⁷ Carolyn Logan, 2017, *L'ambition des ODD confronté à la réalité: La justice demeure inaccessible à beaucoup d'Africain*, Par Synthèse de Politique No. 39, Afrobaromètre, p.13

des membres de la Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliée à Al-Qaïda, ont attaqué un poste de sécurité frontalier dans la ville de Porga, dans le département de l'Atacora, au nord du Bénin. La veille, mardi 30 novembre 2021, une patrouille de l'armée près de Keremou, dans le département de l'Alibori, a affronté des «djihadistes présumés» tuant l'un et en blessant un autre. Le 10 décembre 2021, un engin piégé a explosé près d'un site minier non loin de Porga, blessant quatre soldats. (PNUD, 2022, P.02).

Au plan politique

Le régime démocratique au Bénin affiche une stabilité légendaire et le Président sortant Patrice Talon a été réélu en avril 2021 pour un second mandat de 5 ans. Le gouvernement a la majorité absolue au Parlement avec 83 députés. La réforme du système des partis de septembre 2018 a contraint partis et mouvements politiques à fusionner et le pays ne compte désormais plus qu'une douzaine de partis (contre 200 précédemment)¹⁸. (PNUD, 2022, P.02).

Au XXI^{ème} siècle, en Côte d'Ivoire, il est à noter que :

Après la disparition de la scène nationale de Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, la lutte pour le pouvoir est exacerbée par les controverses suscitées autour des lois sur la nationalité et les conditions d'éligibilité aux élections, en particulier aux élections présidentielles. (Codesria, 2012, p.5)¹⁹

Le concept de l'ivoirité voit le jour, un nouveau code électoral est adopté le 08 décembre 1994. En 1995, Bédié est élu Président de la République de Côte d'Ivoire, mais il est « chassé » du pouvoir le 24 décembre 1999 à la suite d'un Coup d'Etat militaire. Le Général Gueï Robert, chargé d'assurer la transition militaire et d'organiser les élections générales à la fin de l'année 2000, remet au jour le débat sur la nationalité. Le 24 juillet 2000, la nouvelle constitution adoptée par référendum dispose que le candidat à l'élection présidentielle « doit être ivoirien de père et de mère eux-mêmes ivoiriens et qu'il ne doit pas s'être prévalu d'une autre nationalité », ce qui élimine le candidat du RDR, notamment Alassane Ouattara dont le père serait d'origine burkinabé. Après des élections tumultueuses, Gbagbo est investi le 26 octobre 2000 Président de la République de Côte d'Ivoire[...] Un processus de paix était entamé depuis les accords de Linas Marcoussis en janvier 2003, ceux d'Accra III en juillet 2004, de Pretoria I et de Pretoria II, signé par les deux parties, qui prévoyait en outre un partage du pouvoir et une réforme du code de la nationalité. (Codesria, 2012, p.6-7).

La situation géographique de la Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest, en bordure de l'océan Atlantique, entre les parallèles 4° 30' et 10° 30' de latitude Nord. C'est un pays d'une superficie de 322600 km² au relief peu accidenté, partagé entre deux grandes zones de végétation : la forêt au sud et la savane au nord. (Georges Photios Tapinos, Philippe Hugon et Patrice Vimard, 2002, p.15)²⁰

L'effectif de la population ivoirienne s'élevait à 24 millions en 2014²¹. L'économie de la Côte d'Ivoire, avec un PIB par habitant qui s'élève à 2 286 USD en 2019⁴ fait partie des économies en voie de développement. L'indice de pauvreté atteint 37,2 % en 2018.²² La crise politico-militaire orchestrée en 2002 a occasionné l'exode massif de près de 1,7 million d'habitants. Cette crise a entraîné l'abandon par l'Etat des zones de conflit, de nombreuses entreprises

¹⁸ PNUD, 2022, Evolution socioéconomique au Bénin : situation actuelle et perspectives p.02

¹⁹ Codesria, 2012, *Caractérisation du contexte historique, sociopolitique et économique du cadre de travail*, p.05

²⁰ Georges Photios Tapinos, Philippe Hugon et Patrice Vimard, 2002, *La Côte d'Ivoire à l'aube du XXI^e siècle Défis démographiques et développement durable*, Editions Kathala, 512 Pages, p.16

²¹ www.http//21è+siècle.La+population+ivoirienne+au+21è+siècle&gssourceid=chrome&ie=UTF-8.27/09/2023 à 16 :04

²² https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_C%C3%B4te_d%27Ivoire 02/10/2023 à 16 : 27

privées, le vandalisme et la destruction de nombreuses infrastructures. Le nord du pays riche en coton et en diamant est contrôlé par les rebelles et le sud du pays riche en café, cacao, pétrole, gaz et bois est dirigé par l'État. Pendant les six premières années du conflit, la croissance économique devient négative (-0,4 %) largement inférieure à celle des autres pays de l'UEMOA (4,1 %) et de l'Afrique subsaharienne (4,9 %) ²³. Dans la présentation de la théorie des activités de routine, des facteurs clés de la féodalité sont cités dont entre autres un délinquant stimulé, une cible appropriée et l'absence de tutelle adaptée (L. Cohen et M. Felson, 1979, pp. 588-608). Il s'agit dans les pays concernés notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire représentés du pouvoir exécutif représenté par les présidents et leurs ministres. La population ou l'Etat représente ici la cible appropriée et l'environnement externe constitue le repère à tricher ou non. Il est suggéré que les maux se produiront lorsque ces trois éléments convergeront dans le temps et dans l'espace. Depuis que ces derniers ont abordé la théorie de l'activité de routine, des recherches utilisant cette théorie ont été menées dans divers domaines de recherche criminologique, notamment la victimisation (par exemple, le genre, les exilés politiques, les événements liés aux incitations à la rébellion, tentative des coups d'Etat), la cybercriminalité et la perpétration de crimes opportunistes (par exemple, cambriolage, vol) pour montrer le degré de pauvreté et la faiblesse de la couverture sécuritaire. Compte tenu des théories de l'activité de routine et du parcours de vie, les études de recherche contemporaines ont tenté de subdiviser les facteurs constitutifs en attractivité, proximité, exposition et niveau de protection. Tout le rôle se joue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Au Bénin comme en Côte d'Ivoire, même si la démocratie implique la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire, c'est le ministre en charge de la justice faisant partie intégrante du pouvoir exécutif qui nomme les magistrats dans leurs différentes juridictions et le président de la république est le premier magistrat et le chef suprême des armées. Cette relation induit indubitablement des effets qui mettent toujours le pouvoir judiciaire sous le joug du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire reste dépendant du pouvoir politique. Par exemple, D, Terance Miethe et R. Meier (1990, pp. 243-266) ont soulevé l'idée d'une théorie des activités de routine de style de vie, qui expliquait la sélection d'une victime dans son contexte socio-spatial (le problème d' "Ivoirité" tout juste au lendemain de la mort Houphouët Boigny) soulevant parfois la notion d'ethnicité, d'allochtone et d'autochtone. Dans cette théorie, « L'attractivité de la cible » joue un rôle majeur dans le jeu politique. Elle était mesurée à travers des indicateurs économiques tels que le chômage, la classe sociale, la possession de biens coûteux (D, Terance Miethe et R. Meier, 1990, pp. 243-266). Elle joue un rôle majeur dans le degré de corruptibilité, de choix politique, et de la gouvernance. Enfin, quand D. Reynald et H. Elffers abordent entre autre notion le « niveau de protection ». Ce niveau de protection se mesurera par la capacité de la Côte d'Ivoire à se doter d'une armée compétitive pour lui garantir une protection adéquate. Ainsi, '*La Côte d'Ivoire, en 2ème position, rafle respectivement la 19ème et la 105ème place au niveau de l'Afrique et dans le monde. Pour ce qui est de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire est classée première puissance militaire.*' ²⁴. On distingue aussi la police nationale, la gendarmerie, les Eaux et forêts et la Douane. Au Bénin, les forces de sécurité, légalement constituées afin de veiller sur les intérêts nationaux, comprennent les corps suivants : '*les forces armées du Bénin, la gendarmerie, la force de police nationale, le service des douanes, les gardes forestiers ; et la brigade du feu*' (Alain Bryden, Boubacar N'Diaye et Funmi Olonisakin, 2008, p.29) ²⁵. De

²³ https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_C%C3%B4te_d%27Ivoire02/10/2023 à 16 : 46

²⁴ <https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-larmee-ivoirienne-classee-au-top-des-meilleurs-des-puissances-militaires-de-la-sous-region-africaine/A8me%20place.12/10/223> du 11:06

²⁵ Alain Bryden, Boubacar N'Diaye et Funmi Olonisakin, Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest : les défis à relever, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées-Genève (DCAF), 2008, p.29 il convient de noter qu'une fusion a été opérée entre la gendarmerie et la police au Bénin créant ainsi la Police républicaine

nos jours, on note au Bénin la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Cette fusion a pour effet la disparition des deux (02) institutions au profit d'une seule et unique institution qui regroupe désormais les personnels des deux anciennes²⁶. Mais, ce qui constitue la pierre angulaire, le socle voire la référence de la légitimité du pouvoir exécutif est la constitution de chaque pays. Cette constitution connaît des modifications au gré de chaque régime au pouvoir.

SCHEMA ILLUSTRATIF DE QUELQUES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LES CONSTITUTIONS BENINOISE ET IVOIRIENNE

Modifications observées au niveau des constitutions béninoise et ivoirienne
Constitution béninoise
<p>“L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 31 octobre 2019; La Cour constitutionnelle ayant rendu la décision de conformité de la Constitution DCC n° 19-504 du 06 novembre 2019, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : [...] Article 1^{er}: Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Forces armées ou de sécurité » est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ». Sont supprimés les articles 46 et 47 de la Constitution. Sont modifiés ou créés. les articles 5, 15, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 54-1, 56, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 81, 82, 92, 99, 112, 117, 119, 132, 134-1, 134-2, 134-3, 134-4, 134-5, 134-6, 143, 145, 151, 153-1, 153-2, 153-3, 157-1, 157-2, 157-3, Titre VI (I-1 et I-2), Titre X-1 de la Constitution²⁷.</p>
Articles saillants de la Constitution béninoise
<p>Article 43 nouveau: Le président de la République est élu en duo avec un vice-président de la République. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux (02) tours.</p> <p>Article 45 nouveau : Le duo président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour, les deux duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. En cas de retrait d'un duo, les duos suivants sont retenus dans l'ordre de leur classement après le premier tour.</p>
La constitution ivoirienne
<p>La loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020 modifiant la loi n° 2016-886 du 08 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire.</p> <p>Les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177, 181 et 182 ainsi que le chapitre 4 du titre IX de la loi n° 2016-886 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sont modifiés..</p>
Article saillant de la constitution ivoirienne
Article 55 nouveau :
<p>Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-Président de la République en accord avec le parlement.</p>

²⁶ Loi N°2017-41 du 29 décembre 2017 en République du Bénin

²⁷ Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi "no° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père et de mère ivoirien d'origine

De ce tableau, il ressort que la constitution est le socle de la garantie du pouvoir exécutif. Elle varie d'un pays à un autre. Chaque dirigeant essaie par voie référendaire ou par le peuple (à travers l'Assemblée nationale) de la modifier et de ce fait, de se trouver une raison pour justifier ses actions. L'intérêt général est bafoué au profit de l'intérêt particulier. Cet état de chose créée parfois des tensions et des soulèvements populaires débouchant pour la plupart des cas, à une insécurité généralisée comme on constate souvent ses derniers moments à travers des actions des Individus Armés Non-Identifiés (IANI), des djihadistes, des Boko-Haram et d'autres groupes terroristes en Afrique. Ainsi, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait ralentir à 2, 5 % en 2023 contre 3,6 % en 2022 à cause de la montée des conflits et de la violence qui exerce un effet modérateur sur l'activité économique [...]²⁸

7- Perspectives pour une bonne gouvernance en Afrique

Pour une bonne gouvernance en Afrique, certains piliers de développement sont souvent cités à savoir : la transparence, la responsabilité, l'obligation de compte rendu, la participation et la capacité de répondre aux besoins de la population. Ces piliers sont les plus courants, mais l'essentiel réside dans la prise de conscience des Africains eux-mêmes qui doivent comprendre qu'il est impérieux de bâtir un avenir meilleur pour la génération à venir. L'esprit patriotique doit être le gage de tout chef d'Etat qui doit toujours placé l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel et œuvré à un partage adéquat des ressources du pays – la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la corruption, le régionalisme, l'injustice sous toutes ses formes, l'ethnicité doit être son champ de bataille. Il doit œuvrer pour la cohésion sociale et l'alternance politique. Une élection libre et transparente doit être le leitmotiv de tout parti politique au pouvoir. En outre, des textes de loi objectifs et une constitution rigide objective seraient le gage d'une bonne démocratie basée sur le respect des droits de l'Homme et l'impartialité dans les affaires publiques.

Conclusion

De tout ce qui précède, il ressort que l'option de la démocratie, prise comme la meilleure forme de régime politique par la plupart des pays africains, constitue une volonté politique pour ces derniers de sortir des sentiers battus pour assoir une politique basée sur le respect des droits de l'homme afin de favoriser un climat de sécurité et de paix. Cette volonté politique est traduite dans la constitution de la plupart des pays africains. Au Bénin en 1990, la Constitution le 11 décembre 1990 a ouvert la voie du processus démocratique. Elle organise un Etat unitaire décentralisé, démocratique et laïque, fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, tout comme en Côte d'Ivoire. Quant à aux lois internes des deux pays, elles sont constituées par divers textes législatifs et règlementaire couvrant les principaux aspects de l'activité humaine. Cette étude sur "la justice et la politique en Afrique : une analyse critique de l'environnement socio-politique au Bénin et en Côte d'Ivoire au 21^{ème} siècle" a fait émerger les notions de justice et de la politique dans les sociétés africaines et plus particulièrement au Bénin et en Côte d'Ivoire. Les théories utilisées comme le nouvel historicisme et la Théorie de l'Activité de Routine (RAT) ont permis d'apprécier sous un volé critique la manière dont la justice et la politique sont représentées dans quelques pays africains

²⁸ <http://www> ; perspectives pour une bonne gouvernance en Afrique, 17 /10/2023 à 04 :13

en occurrence le Bénin et la Côte d'Ivoire. Cette étude a révélé que dans les pays suscités, la justice est au service de la politique, ce qui cause la violation de la liberté des personnes, des injustices et le malaise au sein de l'environnement socio-politique des pays concernés et freine le développement socio-économique et politique des pays africains. En outre des perspectives sont énumérées pour favoriser une meilleure gestion du continent africain.

Références Bibliographiques

- 1- Akindès Francis, 1996, *Les mirages de la démocratisation en Afrique subsaharienne francophone*, Dakar, CODESRIA, ISBN 2-86978, p 246.
- 2- Aristote, 1875, *Les politiques*, Flammarion, 592 pages, pp. XXVII, XXX, XIV
- 3- Banque mondiale, 2000, *L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21ème siècle Résumé analytique*, Washington, D.C pp.1, 3
- 4- Bourmaud Daniel, 1997, *La politique en Afrique*, Montchrestien, Paris, 160 pages, pp. 9, 20
- 5- Carolyn Logan, Carolyn, 2017, *L'ambition des ODD confronté à la réalité: La justice demeure inaccessible a beaucoup d'Africain*, Par Synthèse de Politique No. 39, Afrobaromètre, 54 pages, p.1
- 6- Codesria, 2012, *Caractérisation du contexte historique, sociopolitique et économique du cadre de travail*, p.05
- 7- Cohen, Lawrence and Felson, Marcus (1979). *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. American Sociological Review 44, pp, 588-608.
- 8- Funmi Olonisakin , Alain Bryden, et Boubacar N'Diaye , 2008, *Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest : les défis à relever*, Centre pour le contrôle démocratique des forces armées-Genève (DCAF), 304 pages, p.29
- 9- Ki-Zerbo Joseph, 1972, *Histoire de l'Afrique noire*, Hatier International, 729 pages, pp. 386, 358-359.
- 10- Leclerc Arnaud, 2018, *Science politique*, Université Chaire Jean Monnet, p.05
- 11- Mbembé Achille, 1988, *Afriques indociles : christianisme, pouvoir et État en société post-coloniale*, Paris, Karthala, 224 pages, p.9
- 12- Médard Jean-François, 1991, *L'État néopatrimonial en Afrique noire*, Karthala, Paris, p.341
- 13- Miethe, D. Terance. And Meier F. Richard, 1990. Opportunity, choice, and criminal victimization: a test of a theoretical model. Journal of Research in Crime and Delinquency 27(3):243-266.
- 14- Patrice Vimard Georges Photios Tapinos et Philippe Hugon, 2002, *La Côte d'Ivoire à l'aube du XXIe siècle Défis démographiques et développement durable*, Editions Karthala, 512 Pages, p.16
- 15- PNUD, 2022, *Evolution socioéconomique au Bénin : situation actuelle et perspectives* p.02
- 16- Rousseau Jean-Jacques, 1762, *Du contrat social ou principes du droit politique*, Citoyen de Genève édité par la bibliothèque numérique romande 173 pages, www.ebooks-bnr.com p.7
- 17- Weber Max, 1971, *Économie et société*, Paris, Plon, tome 1,650 page, p. 308.